

TUTORIAL TATA CARA SHALAT JENAZAH MENGGUNAKAN BLENDER

Muliadi¹, Riyan Maulana*², Dina Afriani³

¹UIN Ar-Raniry Banda Aceh

^{2,3}Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer

Email korespondensi: Dinaafriani530@gmail.com

Abstrak

Multimedia adalah pengguna komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Ada beberapa tahap dalam pembuatan animasi, pemodelan awal atau menentukan pilihan gambar, pembuatan tulang pada objek, menggerakkan atau menganimasikan gambar yang sudah jadi. Dengan adanya animasi 3d tata cara shalat jenazah ini dapat membantu masyarakat agar dapat menginspirasi dan menjadi contoh kepada masyarakat umum. Pemanfaatan penerapan video animasi 3d ini dapat berguna untuk memberikan informasi yang baik.

Kata kunci: Multimedia, animasi 3d, Blender.

PENDAHULUAN

Terdapat perbedaan antara tata acara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Perbedaan pertama, pada pelaksanaan shalat jenazah untuk jenazah laki-laki, imam shalat jenazah berada sejajar di kepala jenazah, sedangkan untuk tata cara shalat jenazah perempuan, imam shalat jenazah berada sejajar dengan tali pusar jenazah. Selain itu, hal lain yang membedakan shalat jenazah laki-laki dan perempuan terletak pada tata cara dan bacaan niat dan doanya. Seperti niat untuk jenazah laki – laki “*Usholli 'alaa haadzihil mayyiti arba'a takbiratin fardhol kifayaatai ma'muuman lillahi ta'aala*”, dan untuk jenazah perempuan “*Usholli 'alaa haadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhol kifayaatai ma'muuman lillahi ta'aala*”, selain itu juga terdapat perbedaan pada saat membaca takbir ketiga dan takbir keempat, jika bacaan untuk jenazah laki – laki diakhiri dengan (hu) dan untuk jenazah perempuan diakhiri dengan (ha).

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara merancang, membuat dan menghasilkan sebuah tutorial 3D tentang tata cara shalat jenazah.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah membuat tutorial tata cara shalat jenazah menggunakan teknik tiga dimensi (3D), membuat animasi yang sesuai dengan tutorial tata cara shalat jenazah agar dapat menginspirasi dan menjadi contoh kepada masyarakat umum.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai media pembelajaran yang lebih menarik mengenai shalat jenazah, dan mampu memberikan pengertian pada masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Pada awal pembuatan objek atau karakter menggunakan aplikasi Adobe Fuse didalam aplikasi tersebut sudah ada beberapa objek atau karakter manusia, tinggal dipilih yang mana ingin digunakan, setelah pemilihan objek atau karakter tersebut selesai, maka *objek* tersebut ditransfer atau dipindahkan ke mixamo, agar bias didownload dan dimasukkan ke dalam aplikasi blender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Cerita

Berdasarkan hasil Perancangan Animasi 3 Dimensi Mengenai Tata Cara Shalat Jenazah, dibuat dalam bentuk video dengan resolusi gambar 1.280 x 720 pixel. Proses pembuatan animasi ini terdapat 7 frame, mulai dari niat hingga salam. Rincian kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.1 (story board). Selain ditampilkan dalam bentuk video disini penulis akan menampilkan proses pembuatan animasi dan hasil rendering dalam bentuk visual gambar, seperti pada gambar dibawah ini :

Pembuatan Objek Masjid Menggunakan Blender

Pada bagian ini menampilkan bagian dinding masjid, proses pembuatannya dengan memilih objek cube, beberapa objek cube digabungkan agar menjadi bentuk dinding dapat dilihat pada gambar 1

Gambar1. Tampilan Dinding Masjid

Pembuatan Menara Masjid

Pada bagian ini menampilkan bagian menara masjid yang terdapat 2 buah, proses pembuatannya dengan menggunakan beberapa *objek cylinder*, jika ingin membuat *objek cylinder* tersebut menjadi kecil ubah ke edit mode pada bagian bawah terdapat tiga kotak kecil pilih *edge select* kotak yang ditengah, lalu turunkan panah biru yang terdapat pada *objek* dapat dilihat pada gambar 2

Gambar 2. Tampilan Menara Masjid

Pembuatan Keramik Masjid

Pada bagian ini menampilkan bagian keramik masjid, proses pembuatannya menggunakan banyak *objek plane* dengan menggabung – gabungkan *objek* tersebut agar terlihat rapi seperti pada gambar 3

Gambar 3. Tampilan Keramik Masjid

Pembuatan Pagar Masjid

Pada bagian ini menampilkan bagian pagar masjid sebagai pembatas halaman masjid, dibuat menggunakan beberapa gabungan *objek cube* dan *objek cylinder*. *Objek cube* digunakan untuk membuat dinding pagar, dengan *cube* harus sedikit tipis, sedangkan *cylinder* untuk membuat pembatas antara satu dinding pagar dengan dinding pagar lainnya dapat dilihat pada gambar 4

Gambar 4. Tampilan Pagar Masjid

Hasil Objek Orang Pada Blender

Setelah objek sudah dipindahkan ke blender, selanjutnya prose menggerakkan objek orang tersebut dapat dilihat pada gambar 8

Gambar 8 Tampilan Objek Orang Pada Blender

Proses Render

Selanjutnya adalah proses rendering atau menjadikannya menjadi sebuah video, dengan cara pilih property dibagian kanan blender Render > Pilih format render dalam bentuk AVI JPEG > Pilih tempat untuk disimpan > Pilih frame range dan atur start frame dan end frame seperti pada gambar 9

Gambar 9 Proses Rendering

Proses Penggabungan Video Pada Adobe Premiere Pro CC

Proses penggabungan pada adobe premiere pro cc, untuk menggabungkan potongan – potongan video yang sudah jadi pada blender seperti pada gambar 10

Gambar 10 Penggabungan Potongan Video

Proses Render Lanjutan

Proses rendering lanjutan pada adobe premiere pro cc, untuk menggabungkan potongan – potongan video yang sudah jadi pada blender. Render menggunakan adobe premiere dengan cara pilih file > export dan pilih media > pada bagian format pilih H.264 > pada bagian preset pilih HD 720 29.97 > export seperti pada gambar 11

Gambar 11 Proses Render Lanjutan

Tampilan Awal Animasi

Animasi shalat Jenazah di mulai dengan seperti gambar 12

Gambar 12 Tampilan Awal Animasi

Tampilan Mesjid

Animasi shalat Jenazah kedua yaitu tampilan masjid seperti gambar 13

Gambar 13 Tampilan Mesjid

Tampilan Niat Shalat Jenazah Laki-laki

Pada tampilan ini berisi tentang Niat Shalat Jenazah Laki-laki dapat dilihat pada gambar 14

Gambar 14 Niat Shalat Jenazah Laki - Laki

Tampilan Niat Shalat Jenazah Perempuan

Pada tampilan ini berisi tentang Niat Shalat Jenazah Perempuan dapat dilihat pada gambar 15

Gambar 15 Niat Shalat Jenazah Perempuan

Tampilan Takbiratul Ihram

Tampilan berdiri sambil mengucapkan Allahuakbar atau takbiratul ihram bersamaan niat dalam hati seperti gambar 16

Gambar 16 Takbiratul Ihram

Tampilan Takbir Pertama Membaca Surah Al Fatihah

Tampilan animasi pada takbir pertama membaca Surah Al Fatihah dapat dilihat pada gambar 17

Gambar 17 Takbir Pertama Membaca Surah Al Fatihah

Tampilan Takbir Kedua Membaca Shalawat Nabi

Setelah takbir pertama membaca alfatihah dilanjutkan dengan takbir kedua membaca shalawat Nabi dapat dilihat pada gambar 18

Gambar 18 Takbir Kedua Membaca Shalawat Nabi

Tampilan Takbir Ketiga Berdoa Untuk Jenazah

Setelah takbir kedua membaca shalawat Nabi dilanjutkan takbir ketiga berdoa untuk jenazah yang sudah meninggal baik laki-laki maupun perempuan dapat dilihat pada gambar 19

Gambar 19 Takbir Ketiga Berdoa Untuk Jenazah

Tampilan Takbir Keempat Berdoa Lagi Untuk Jenazah

Setelah takbir ketiga berdoa untuk jenazah selanjutnya takbir keempat berdoa lagi untuk jenazah yang sudah meninggal baik laki-laki maupun perempuan dapat dilihat pada gambar 20

Gambar 20 Takbir Keempat Membaca Doa Lagi Untuk Jenazah

Tampilan Salam

Setelah takbir keempat berdoa lagi untuk jenazah baik laki-laki maupun perempuan selanjutnya salam dapat dilihat pada gambar 21

Gambar 21 Salam

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perancangan Animasi Tata Cara Shalat Jenazah ini menggunakan software blender, software adobe fuse dan software adobe premiere pro cc.
2. Resolusi gambar dari animasi ini 1.280 x 720 pixel. Proses pembuatan animasi 3D ini terdapat 7 frame seperti pada gambar 3.1
3. Perbedaan Shalat Jenazah dengan Shalat Fardhu yaitu pada shalat jenazah tidak terdapat azan, iqamah, ruku', I'tidal, sujud maupun duduk tahiyat.
4. Dalam tutorial shalat jenazah tersebut terdapat empat kali takbir, takbir pertama membaca alfatihah, takbir kedua membaca shalawat Nabi, takbir ketiga berdoa untuk jenazah baik itu laki-laki maupun perempuan, takbir keempat membaca doa lagi dan yang terakhir salam.
5. Pembuatan tata cara shalat Jenazah ini dengan cara melakukan prosedur mulai dari perancangan storyboard, penginstalan software, dan pengumpulan data.

Saran

1. Tata Cara Shalat Jenazah ini belum begitu sempurna karena masih bisa di kembangkan lagi menjadi animasi yang sempurna.
2. Animasi ini masih sangat sederhana karena pergerakan dari objek masih terbatas. Penambahan makmum diperbanyak dan ditambah dengan makmum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S.A.J. (2008). *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Selatan : PT Mizan Publika.
- Almahfani, Khalilurrahman. (2008). *Buku Pintar Shalat Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khushuk*. Jakarta Selatan : PT Wahyu Media.
- Aria, S.H. (2017). *Dasar-Dasar Modeling dan Animasi dengan 3ds Max*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Binanto, I. (2010). *Multimedia Digital Dasar Teori dan Pengembangannya*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Darma. (2009). *Buku Pintar Menguasai Multimedia*. Jakarta Selatan : Mediakita.
- Jamaludin, R. (2009). *Multimedia Dalam Pendidikan*. Kuala Lumpur : Perpustakaan Negara Malaysia.
- Nuhyanan, Abdul K. (2002). *Pedoman & Tuntunan Shalat Lengkap*. Jakarta : Gema Insani.
- Suyanto, M. (2008). *Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Zaki, A. (2009). *Animasi Karakter dengan Blender dan Unity*. Jakarta : Elex Media Komputindo.